

RCS

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXI, Núm Especial 11
Enero-Junio, 2025

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Aspectos metodológicos en tesis de posgrado sobre calidad de la educación en tres países latinoamericanos

Venegas Mejía, Valia*
Esquivel Grados, José**
Jáuregui Maldonado, Tereana***
Reyes Alvarado, Sebastián****

Resumen

El objetivo del estudio fue analizar las características de aspectos metodológicos de tesis de posgrado sobre calidad educativa de Colombia, Panamá y Perú, tres países latinoamericanos. Se recurrió a la revisión sistemática de tesis de repositorios, previos criterios de inclusión y exclusión para su recuperación desde la lista de control PRISMA 2020 que permitió obtener una muestra intencional, de la cual se acopió información con fichas de recopilación documental que se procesó con la matriz de análisis. Se encontró como resultados que las tesis de modo recurrente giran en torno a acreditación y calidad educativa; en lo referente al enfoque, diseño, método y técnicas e instrumentos de recojo y análisis de datos, las tesis difieren significativamente de país a país; mientras que, en lo referente a hipótesis, en el caso de las tesis cuantitativas peruanas, las formularon, a diferencia de las tesis mixtas o cualitativas colombianas y panameñas que no formularon hipótesis en sus diseños emergentes del proyecto al enunciar preguntas de investigación o durante el análisis de los datos. Estos resultados, en una época de necesaria internacionalización de la Universidad, colocan en evidencia escasos vínculos y cooperación en materia de políticas de investigación en los referidos países latinoamericanos.

Palabras clave: Aspectos metodológicos; tesis; calidad educativa; acreditación; diseños emergentes.

* Doctora en Educación. Magister en Investigación y Docencia Universitaria. Magister en Comunicación Transmedia. Especialista en Investigación Cualitativa. Especialista en Evaluación a Nivel Universitario. Docente de la Escuela de Posgrado en la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: valia.venegas@uwien.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3032-8720>

** Doctor en Educación. Magister en Investigación y Docencia Universitaria. Especialista en Informática Educativa. Docente Asociado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Lima, Perú. Investigador RENACYT Nivel IV. E-mail: jesquivel@unjfsc.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4591-9921>

*** Magister en Educación con mención en Pedagogía. Microbióloga. Docente en la Universidad Santander, Panamá City, Panamá. E-mail: internacional@usantander.edu.pa ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4661-9042>

**** Doctor en Educación. Magister en Tecnología de la Información y Comunicación aplicada a la Educación. Magister en Educación y Psicopedagogía. Magister en Administración de Empresas y Recursos Humanos. Especialista en Alta Gerencia. Especialista en Docencia Superior. Docente, Investigador y Vicerrector de Investigación y Extensión en la Universidad Santander, Panamá City, Panamá. Investigador Nacional I SENACYT, Panamá. E-mail: sebastianreyes@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5824-9832>

Methodological aspect in postgraduate theses on the quality of education in three Latin American countries

Abstract

The objective of this study was to analyze the characteristics of methodological aspects of graduate theses on educational quality in Colombia, Panama, and Peru, three Latin American countries. A systematic review of theses from repositories was used, following inclusion and exclusion criteria for their retrieval from the PRISMA 2020 checklist. This allowed for the creation of a purposive sample. Information was collected using document collection forms and processed using the analysis matrix. The results showed that theses frequently revolve around accreditation and educational quality; regarding the approach, design, method, and techniques and instruments for data collection and analysis, theses differ significantly from country to country. Meanwhile, regarding hypotheses, Peruvian quantitative theses formulated them, unlike Colombian and Panamanian mixed or qualitative theses, which did not formulate hypotheses in their emerging project designs when stating research questions or during data analysis. These results, in a time of necessary internationalization of the University, reveal the scarce links and cooperation in terms of research policies in the aforementioned Latin American countries.

Keywords: Methodological aspects; thesis; educational quality; accreditation; emerging designs.

Introducción

Una educación de calidad es una preocupación de décadas y se dirige a satisfacer las aspiraciones de la sociedad; así, la calidad educativa, desde una perspectiva multidimensional, está determinada social e históricamente, considerando el contexto, e implica de manera relevante la transformación educativa y el control de la eficiencia en el servicio (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 1998) e implícitamente la educación de calidad ha sido, es y será un desafío inclusive en momentos de crisis (Vilela et al., 2021; Huamán-Romani et al., 2023), en el Perú como en cualquier país del mundo.

En tal sentido, la acreditación, la mejora continua, las políticas educativas, entre otros, son elementos clave del abordaje de la calidad educativa (Urriago et al., 2023), constituyendo un reconocimiento a la satisfacción de estándares, criterios y requisitos de calidad establecidos en los modelos y sistemas de calidad.

Vaillant y Rodríguez (2018), identifica tres dimensiones clave que integran el concepto de calidad educativa: La calidad del docente, la calidad de los aprendizajes y la calidad de los recursos e infraestructura; en la misma línea, la UNESCO (1998) se ha ocupado de profundizar el análisis sobre la relación entre inversión y resultados académicos, relevando la importancia de que el aumento del financiamiento debe ir acompañado de un plan y políticas, con una ruta clara de implementación, seguimiento y monitoreo para evaluar resultados y constatar su eficacia, siendo el punto focal los aprendizajes.

El aseguramiento de la calidad de la educación superior en América Latina ha permitido la construcción de sistemas de evaluación y acreditación de acuerdo con los contextos de cada país y a su normativa vigente. El desarrollo de la acreditación para el aseguramiento de la calidad de la educación en la región ha tenido un enfoque participativo que involucra a diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales para la construcción de conceptos, leyes,

estándares de calidad y criterios, los cuales han derivado en modelos de acreditación, gestión y planificación estratégica y operativa a nivel internacional. Particularmente, en Colombia y Perú se han desarrollado sistemas de evaluación y acreditación con efectos en los sistemas de educación superior.

En tal sentido, el estudio se propuso analizar las características de aspectos metodológicos de tesis de posgrado sobre calidad educativa de Colombia, Panamá y Perú. Se recurrió a la revisión sistemática de tesis de repositorios, previos criterios de inclusión y exclusión para su recuperación desde la lista de control PRISMA 2020, cuyos resultados permitieron identificar elementos que inciden en el éxito del aseguramiento de la calidad educativa, generar lecciones aprendidas y promover políticas públicas eficaces en el tema.

1. Fundamentación teórica

La acreditación como proceso de la calidad de la educación permite generar una cultura de evaluación para la mejora continua y la autorregulación a partir de un real proceso de reflexión enfocado en el aprendizaje, la evaluación, la investigación y la responsabilidad social, reconociendo a un programa de estudios o institución de educación superior en los servicios de calidad que brinda (Medina-Orozco, 2022; Ibáñez-López et al., 2023). Y la acreditación como proceso de mejora continua realiza acciones que aseguran la calidad de los grados y títulos que emite y, además, acciones para alcanzar la excelencia académica.

La evaluación es importante con base en criterios y estándares, a partir de la cual se derivan buenas prácticas e identifican oportunidades de mejora (Carballo-Ramos et al., 2023, Avendaño y Solano, 2024); sin embargo, las investigaciones en posgrado en materia de la calidad de la educación son aún inaugurales y de escaso impacto en sus contextos, es decir, su priorización como línea de investigación es aún limitada, por lo que se requiere contar con información sobre

los enfoques, la metodología, los diseños, hipótesis y técnicas e instrumentos de recojo de datos de las investigaciones sobre calidad de la educación en tesis de posgrado de universidades de Colombia, Panamá y Perú.

En tal sentido, conocer los aspectos metodológicos adecuados y pertinentes de las investigaciones en posgrado resulta importante para la obtención de resultados que permitan brindar respuestas oportunas a problemáticas que contribuyan con la optimización de la calidad de la educación.

El estudio está orientado a conocer la metodología usada en investigaciones educativas. El Perú, por ejemplo, establece en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP) el desafío de fortificar progresivamente la investigación en los programas de posgrado, especialmente a nivel de maestría, de tal manera que se conformen equipos de profesionales especializados en el desarrollo de investigaciones de impacto para brindar respuestas oportunas y significativas a los problemas de la población.

En este sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) que pasan por un proceso de acreditación enfrentan una serie de retos a fin de garantizar la sostenibilidad de sus procesos y sistemas de calidad, en una apuesta por consolidar la mejora continua (Ministerio de Educación [Minedu], 2015; 2020) y que, en el caso de Colombia, la acreditación es un tema asociado al Sistema Nacional de Calidad, cuyo análisis cualitativo lo desarrollan Gallego y Gutiérrez (2016).

De ahí que, en la búsqueda de conocer cómo se abordan las temáticas de investigación en torno a la calidad de la educación, resulta importante analizar los aspectos metodológicos de la investigación seguidos en las tesis; inquietud que se traduce y plasma en la pregunta: ¿Qué características presentan los aspectos metodológicos de tesis de posgrado sobre calidad de la educación en universidades de Colombia, Panamá y Perú? Cuestión que conduce a la formulación del objetivo: Analizar los aspectos metodológicos de tesis de posgrado sobre calidad de la educación en universidades de los países referidos.

La calidad de la educación, entre otros aspectos, está asociada con la empleabilidad de los egresados del sistema educativo (Díaz, 2019; Pedraja-Rejas et al., 2020). Como se ha revelado en una serie de estudios, existe alto índice de desempleo y subempleo en Latinoamérica (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022), debido a múltiples factores, que en el caso de los egresados universitarios está la relación del perfil de egreso del currículo con la demanda social (Yamada, 2020; Rabanal et al., 2020; López et al., 2021). En ese sentido, la Encuesta Nacional de Habilidades del Trabajo (2017-2018) señala que el 22% de empresas en el caso de Perú, considera que la limitada educación de los trabajadores es un problema importante que perjudica la producción (Novella et al., 2019).

Antes de la pandemia de 2020, diversos indicadores apuntaban a que el conjunto de la educación superior peruana sólo respondía parcialmente a las necesidades de la demanda del mercado laboral y las competencias de los profesionales peruanos equivalían a las de los técnicos chilenos y a las de adultos con secundaria incompleta en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Yamada, 2020). Esto constituye una gran alerta para analizar brechas y lleva a sopesar el valor de la investigación en los países latinoamericanos como proceso que permita interrelacionar teoría y práctica, brindando soluciones en todos los campos de la vida humana, entre ellos, el educativo y sus diferentes componentes, como el de la calidad educativa, y la limitada priorización de investigaciones sobre la calidad de la educación.

Por eso, se precisa documentar las experiencias de las agencias nacionales de la calidad que permite: i) La gestión del conocimiento e intercambio de aprendizajes con experiencias similares en la región; ii) identificar elementos convergentes que incidan favorablemente en la efectividad de los procesos de acreditación; iii) compartir conocimientos y experiencias de los actores intervinientes en el diseño y formulación de

políticas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible en la educación a nivel regional; y, iv) aportar al desarrollo del aseguramiento de la calidad educativa superior a partir de experiencias regionales e internacionales.

Las normas aprobadas por los países definen el modelo y los lineamientos de la calidad de la educación, como también su capacidad de actuación, y las instituciones y organismos que intervienen en el aseguramiento de la calidad educativa, constituyendo sistemas de evaluación y acreditación de acuerdo con las interacciones de sus componentes.

El análisis de la gobernanza permite identificar los factores relacionados a su estructura, sus roles y margen de actuación, mandato de los actores intervinientes y su articulación para la toma de decisiones. En el caso peruano, la Ley universitaria (Ley No. 30220 de 2014) señala que la Universidad tiene responsabilidad de implementar un sistema de mejora continua que permita producir conocimiento científico, innovar y aportar al desarrollo, que es el desafío latente; mejora que debe responder a lo estipulado en la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de calidad.

La Política de Aseguramiento de la Calidad (Minedu, 2015) fue reemplazada por la PNESTP, aprobada por el Minedu (2020), la misma que identifica una población con inconvenientes competencias para el ejercicio de su profesión y el desarrollo de la investigación e innovación, señalando que el término “competencia” se refiere a los conceptos, procedimientos y habilidades que los estudiantes aprenden de manera lógica y a través de actividades sistematizadas. En tal sentido, un problema que afecta esta dinámica es la formación que contemple actividades holísticas en base a propósitos de aprendizaje por competencias y que estas se encuentren vinculadas con las necesidades del contexto.

La PNESTP tiene el propósito de asegurar el acceso de los jóvenes a la educación universitaria de calidad y que tengan la oportunidad de desarrollarse de manera integral hacia el logro de competencias

laborales que les permita insertarse en el mundo del trabajo. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en la Resolución del Consejo Directivo No. 033-2023-SUNEDU/CD las instituciones universitarias para la prestación del servicio educativo deben considerar aspectos que garanticen las condiciones para el licenciamiento. Del mismo modo, los países latinoamericanos poseen sus políticas orientadas a lograr la calidad de la educación en sus diversos niveles educativos.

La transformación de orden social y cultural en curso plantea nuevas demandas a los sistemas educativos, las mismas que por la coyuntura de cambios acelerados requiere de flexibilidad y respuestas adecuadas a las necesidades de los distintos actores y territorios, lo que va más allá del presupuesto con el que se cuenta o de la forma cómo se invierte el mismo (Bernate y Vargas, 2020).

Actualmente, la globalización es un fenómeno de amplias repercusiones en la vida de las personas y la sociedad, entre ellas, la calidad de la educación. Delors (1996), anota que las personas experimentan una sensación de vértigo frente a lo que el también denominaba “la mundialización”, por lo que una educación de calidad está en ventaja para responder a este reto de una sociedad global del conocimiento.

En el escenario indicado, es importante considerar que el desarrollo individual se articula con el desarrollo social formando la identidad, lo cual está caracterizado por la articulación entre lo local y lo universal, donde entran a tallar aspectos que aluden a la equidad (con inclusión, igual de oportunidades, atención a la diversidad); la calidad (con una educación que brinda a todos por igual el desarrollo pleno de sus potencialidades); la pertinencia (que alude al desarrollo de respuestas diferenciadas con relevancia para cada sujeto, brindándole oportunidades de aprendizaje significativo); y, la eficacia.

Lo señalado a su vez implica cambiar de paradigmas, hacia una educación que se vincule con su contexto, que articule dialécticamente la teoría con la práctica, que permanentemente

Cree y recree el conocimiento, tal como lo señala Morín (1999), al hablar de un conjunto de saberes que se necesitan en la educación del futuro. Ello, requiere el desarrollo de lo que Freire (2009) denomina la educación práctica, basada en la solución de los problemas de la realidad, aprendiendo al hacer, transformando al aprender; concordante con Delors (1996).

Se puede hablar de educación de calidad si ésta tiene impacto en la solución de problemas fundamentales de las personas, la sociedad y el ambiente (Martínez-Iñiguez et al., 2020; Venegas-Mejía et al., 2022; Rosales et al., 2023), lo que significa que, desde la educación de calidad, deben considerarse a los problemas del entorno como naturales oportunidades que permitan diseñar proyectos que contribuyan de modo directo con la formación integral de los estudiantes y con la solución de las problemáticas abordadas que las aquejan, sean éstas en el ámbito académico, cultural, social, económico, entre otros. La calidad de la educación es más que obtener buenos resultados académicos y mejor ubicación en los *rankings*.

2. Metodología

En el presente estudio se recurrió a la revisión sistemática de tesis de repositorios. La población de la investigación fueron tesis de maestría en la línea de educación de calidad de universidades de Colombia, Panamá y Perú que se encuentran alojadas en repositorios correspondientes al periodo 2018-2022, sea accesible y que el archivo de cada tesis esté completo, a partir de tales criterios se seleccionó la muestra respectiva de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

En relación a Colombia, las tesis fueron seleccionadas de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Icesi, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de San Buenaventura y Universidad de la Sabana, haciendo un total de ocho; en el caso de Panamá, las tesis fueron extraídas de las Universidades Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología, y de Panamá, haciendo

un total de ocho, cuatro por cada institución y en el periodo indicado; mientras que en el caso de Perú, las tesis correspondieron a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad César Vallejo, haciendo un total de 60 tesis distribuidas proporcionalmente, las cuales se seleccionaron considerando el muestreo no probabilístico según los criterios establecidos (Medina et al., 2023); siendo el total de tesis analizadas 76.

La metodología facilitó la identificación de información relevante, transparente y confiable para el estudio, a partir de la aplicación de criterios de búsqueda y recuperación de datos para el análisis de la revisión documental. El recojo de información de las tesis se realizó de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones del método PRISMA 2020, el cual considera una lista de control de *ítems* que permiten analizar información copiada siguiendo las pautas de la revisión sistemática de tesis sobre calidad de la educación (Page et al., 2021; García et al., 2022).

En todo momento, se aseguró la transparencia en la búsqueda, selección y gestión de datos recogidos cuyo análisis se orientó por la metodología estadística y hermenéutica. El uso del método analítico con la matriz de análisis de datos permitió procesar la información de las tesis para

realizar las interpretaciones requeridas. Acopiar datos es un momento clave en el proceso de investigación, dado que es cuando el investigador toma contacto con la realidad para contrastar sus hipótesis y responder a sus preguntas de investigación; de ahí que, para la recolección de datos se seleccionaron las técnicas e instrumentos que permitieron recoger los datos requeridos para dar respuesta a los cuestionamientos, tanto de fuentes primarias como de secundarias (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Asimismo, se seleccionó las técnicas de análisis de datos afines a la naturaleza de la investigación.

3. Resultados y discusión

La realidad de la investigación en tesis de posgrado en calidad de la educación es heterogénea en el ámbito del enfoque, como se aprecia en la Tabla 1; mientras que en el caso de Colombia los estudios se orientan mayoritariamente por el enfoque cualitativo, en Perú predomina el cuantitativo y en Panamá se opta mayoritariamente por el cuantitativo, resultados concordantes con los de Hernández-Márquez et al. (2020), pero que también se recurre en menor medida a estudios cualitativos y mixtos, como se observa en la siguiente tabla de contingencia que toma como base los marginales de universidades por país.

Tabla 1
Enfoque de investigación de las tesis de posgrado en tres países latinoamericanos

Universidades	Enfoque			%
	Cuantitativo	Cualitativo	Mixto	
Colombia	0.0%	87,5%	12,5%	100%
Panamá	50.0%	25,0%	25,0%	100%
Perú	93.3%	6,7%	0,0%	100%
%	79%	18%	3%	100%

Nota: Porcentajes de tesis por país consultadas de repositorios institucionales.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Cabe destacar que en el caso de la investigación cualitativa se basa en un enfoque interpretativo y naturalista del mundo y los investigadores “con frecuencia se cuestionan el por qué y el para qué los sujetos o los fenómenos estudiados realizan determinadas acciones” (Ramírez-Eliasa y Arbesú-García, 2019, p. 434), lo que permite recoger información amplia del fenómeno objeto de estudio y efectuar una descripción densa, lo que no necesariamente ocurre en el caso los estudios cuantitativos.

Los casos mixtos proporcionan una comprensión más completa y exhaustiva del fenómeno que al realizarlo por separado, pues “ofrecen ventajas significativas al abordar preguntas de investigación complejas y proporcionar una comprensión más completa de los fenómenos investigados, que es de gran utilidad para comprender mejor fenómenos

como la calidad educativa” (Medina et al., 2023, p. 26). Que, las tesis consultadas de Panamá y Perú mayoritariamente se hayan desarrollado según el enfoque cuantitativo responde a una tradición investigativa influida por el paradigma positivista en el siglo XX.

Las temáticas abordadas son diversas, destacando la calidad y la acreditación como transversales, que a decir de Medina-Orozco (2022) tienen impacto como el aseguramiento de la calidad, la responsabilidad social, internalización universitaria y prospectiva. Precisamente, aseguramiento de la calidad, gestión y evaluación educativa también concitaron la atención de los investigadores. Los porcentajes se observan en la siguiente Tabla 2 de contingencia tomando como base el país de las universidades, en las cuales se han desarrollado las tesis de posgrado.

Tabla 2
Temáticas de investigación de las tesis de posgrado en tres países latinoamericanos

Temáticas	Universidades		
	Colombia	Panamá	Perú
Calidad educativa	12,5%	12,5%	23,3%
Políticas educativas	12,5%	0,0%	1,7%
Aseguramiento de la calidad	25,0%	0,0%	11,7%
Planeamiento estratégico	25,0%	12,5%	0,0%
Acreditación	25,0%	25,0%	15,0%
Gestión educativa	0,0%	12,5%	28,3%
Evaluación	0,0%	37,5%	20,0%
%	100%	100%	100%

Nota: Porcentajes de tesis por país consultadas en repositorios.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Hay que destacar, que temas que no se han tomado en cuenta en el caso de las tesis de Panamá y Perú, son respectivamente el aseguramiento de la calidad y el planeamiento estratégico, dos aspectos importantes para lograr los estándares de una educación de calidad, como lo son las políticas educativas, a las que no se le ha dado el peso correspondiente a pesar de ser base del sistema de la calidad.

Las temáticas frecuentes guardan estrecha relación con el ODS 4: Educación de calidad, esto es: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, lo que constituye un buen indicador.

La investigación científica constituye un proceso que establece las distintas pautas que se deben seguir al desarrollar el estudio; de ahí

que, el diseño es el esquema ideal del proceso que incluye etapas que deben corresponderse con el método científico. Medina et al. (2023), sintetizando las ideas de diversos autores define la investigación mixta como “el tipo de investigación en el que se recopilan, analizan y combinan datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o serie de estudios para responder preguntas de investigación” (p. 12).

Sin embargo, este enfoque aún no es de uso corriente por los investigadores, quienes mayoritariamente optan por investigar desde el enfoque cuantitativo por ser aún el más difundido en ciertos espacios académicos y las ventajas que ofrece el recojo y procesamiento de datos y su procesamiento estadístico, pasando por alto las ventajas del enfoque cualitativo que va ganando adeptos, así como el citado enfoque mixto que “combina métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados” (Medina et al., 2023, p. 10).

Los diseños únicos previstos en las tesis son variados de acuerdo con los enfoques adoptados (ver Tabla 1), pero que es un fenómeno aislado el uso del diseño integral, el cual permite mejor ventaja en cuanto a tener una visión holística del fenómeno a investigar,

lo que se puede lograr con tecnologías emergentes que dinamizan el ámbito educativo en sus diversos niveles (Castro, 2021).

Por lo indicado, la selección del diseño de investigación es clave para arribar a los resultados del estudio y analizar los mismos, dado que el diseño de investigación orienta la recolección de datos con el propósito de ofrecer las respuestas a las preguntas formuladas en esta.

Según Lozano y De la Fuente (2015), el análisis de datos en investigación cualitativa debe ser circular y flexible, es decir, debe permanentemente darse el interrelacionamiento de información brindada por las distintas fuentes con un adecuado margen de flexibilidad, que, sin afectar el rigor metodológico, permita una adecuada lectura del fenómeno estudiado, la calidad de la educación, lo que significa que debe ser de calidad el acto de educar, que “es algo complejo y sistémico, demanda un compromiso no solo de los actores educativos sino de todo un sistema político y social, por ello las tendencias modernas son tan importantes con el fin de sostener y articular esta complejidad” (Bernate y Vargas, 2020, p. 150). Los resultados sobre los diseños se observan en la Tabla 3.

Tabla 3
Diseño de investigación de las tesis de posgrado en tres países latinoamericanos

Diseño	Universidades		
	Colombia	Panamá	Perú
Diseño hermenéutico	37,5%	0,0%	0,0%
Estudio de casos	25,0%	12,5%	1,7%
Diseño fenomenológico	25,0%	0,0%	0,0%
Diseño integral*	12,5%	0,0%	0,0%
Diseño etnográfico	0,0%	0,0%	1,7%
Diseño correlacional	0,0%	0,0%	75,0%
Diseño explicativo	0,0%	25,0%	20,0%
Diseño propositivo	0,0%	25,0%	0,0%
Diseño descriptivo comparativo	0,0%	12,5%	1,7%
Diseño mixto	0,0%	25,0%	0,0%
%	100%	100%	100%

Nota: *Concurren varios diseños: Teoría fundamentada, diseño etnográfico, entre otros. Porcentajes de tesis por país consultadas de repositorios institucionales.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los métodos de investigación usados en las tesis de la muestra presentan coherencia con el enfoque y diseño de investigación y brindan diversos enfoques y herramientas para resolver preguntas de investigación (Medina et al., 2023). Es preciso destacar que el proceso investigativo se favorece con el uso de diversos métodos, ya sean cuantitativos, cualitativos o mixtos, en la medida que constituyen procedimientos necesarios e importantes para atender las preguntas de investigación desde distintas perspectivas, y su adecuada elección depende de la pregunta de investigación, los objetivos y el ámbito donde se realiza el estudio.

Los métodos mixtos pueden contribuir

que los resultados permitan una comprensión profunda de los fenómenos sociales, como subraya Medina et al. (2023), la investigación requiere de una mirada integral, holística, multidimensional de la realidad. En las tesis de universidades peruanas existe una tendencia mayoritaria al uso del método hipotético deductivo de las investigaciones según el enfoque cuantitativo, en el 88,3% de las tesis (ver Tabla 4), que lo presentan generalmente sin explicación concluyente de la deducción de consecuencias de la hipótesis formulada. En el caso de las tesis de Colombia y Panamá, existe una tendencia al uso de métodos según los enfoques cualitativo o mixto.

Tabla 4
Método de investigación de las tesis de posgrado en tres países latinoamericanos

Método	Universidades		
	Colombia	Panamá	Perú
Método hermenéutico	50,0%	0,0%	0,0%
Revisión sistemática	12,5%	12,5%	0,0%
Teoría fundamentada	0,0%	0,0%	0,0%
Estudio de casos	12,5%	0,0%	0,0%
Método fenomenológico	25,0%	0,0%	0,0%
Método inductivo	0,0%	0,0%	1,7%
Método hipotético deductivo	0,0%	37,5%	88,3%
Método deductivo	0,0%	25,0%	3,3%
Método inductivo deductivo	0,0%	25,0%	1,7%
Método sintético	0,0%	0,0%	1,7%
Método analítico	0,0%	0,0%	3,3%
%	100%	100%	100%

Nota: Porcentajes de tesis por país consultadas en repositorios.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En cuanto a las hipótesis a priori en las investigaciones cuantitativas, no existe consenso en su formulación en los estudios descriptivos, pero si en los correlacionales y explicativos (Venegas-Mejía et al., 2023). Pero, en el caso de las investigaciones cualitativas se pueden formular hipótesis a posteriori o hipótesis emergentes, luego que se ha emprendido el estudio para fundarlas en los datos recogidos y desplegar interacción con ellos, en vez de ser conjeturas que

van a ser testadas; pues, las proposiciones hipotéticas emergentes se producen iniciada la investigación.

Precisa anotar que, si bien es cierto que, la pretensión de la investigación cualitativa no es la verificación de hipótesis a priori, si puede resultar válido construirlas a posteriori para descubrir y comprender los fenómenos. Por otra parte, es relevante que, al tratarse del análisis de tesis de tres países sudamericanos, éstos tengan opciones para enriquecer sus

experiencias con trabajos de cooperación en investigación y a pesar de que, por ejemplo, el Perú ocupa el quinto lugar en trabajos de colaboración internacional (Turpo-Gebera et al., 2021), este hecho no se ve reflejado en las tesis analizadas.

Pues en el caso de Colombia, ninguna es cuantitativa y una de ellas es de orientación

mixta y no formula hipótesis a priori ni emergentes; mientras que la totalidad de las tesis cualitativas de Perú, que se han desarrollado según el enfoque cuantitativo y equivale al 87,5% del total, formulan hipótesis a priori; mientras que, en el caso de las tesis cualitativas, no se han formulado hipótesis emergentes, como se aprecia en la Tabla 5.

Tabla 5
Formulación de hipótesis en las tesis de posgrado en tres países latinoamericanos

Enfoque	Hipótesis	Universidades		
		Colombia	Panamá	Perú
Cuantitativo	Hipótesis descriptivas	0,0%	25,0%	1,7%
	Hipótesis correlacionales	0,0%	0,0%	95,0%
	Hipótesis causales	0,0%	0,0%	0,0%
	No formula hipótesis	0,0%	0,0%	0,0%
Cualitativo	Hipótesis emergentes	0,0%	0,0%	0,0%
	No formula hipótesis	87,5%	50,0%	3,3%
Mixto	Formula hipótesis	0,0%	0,0%	0,0%
	No formula hipótesis	12,5%	25,0%	0,0%
	%	100%	100%	100%

Nota: Porcentajes de tesis por país consultadas en repositorios.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Las “hipótesis constituyen el punto de conexión entre teoría y observación” (Venegas-Mejía et al., 2023, p. 518), su formulación adecuada en cualquier enfoque puede resultar un aspecto crucial para lograr resultados eficaces, los cuales dependen en gran medida de las técnicas e instrumentos de recojo de datos. Al mismo tiempo que el método (ver Tabla 4) y las hipótesis (ver Tabla 5), en el caso de las investigaciones desde el enfoque cuantitativo,

existe mayor frecuencia en el uso de la encuesta y una variada gama de cuestionarios asociados, llegando hasta el 83,3% en el caso de las tesis peruanas (ver Tabla 6), lo que constituye la técnica y los respectivos instrumentos de uso más habitual, siguiendo una línea de coherencia, porque las técnicas hacen referencia a procedimientos que el investigador sigue en el marco del paradigma que está usando (Medina et al., 2023).

Tabla 6
Instrumentos de recojo de datos en tesis de posgrado

Técnicas de recojo de datos	Universidades		
	Colombia	Panamá*	Perú*
Matriz descriptiva	25,0%	6,7%	0,0%
Diario de campo	12,5%	0,0%	0,0%

Matriz de planeación	25,0%	0,0%	0,0%
Tablas de contingencia	12,5%	6,7%	0,0%
Guía de entrevista	12,5%	6,7%	5,0%
Formato tabular y grafico	12,5%	0,0%	0,0%
Cuestionario	0,0%	40,0%	83,3%
Guía de observación	0,0%	13,3%	3,3%
Fichas de análisis de datos	0,0%	13,3%	5,0%
Guía de evaluación	0,0%	6,7%	0,0%
Lista de chequeo	0,0%	6,7%	0,0%
Registro de evaluación	0,0%	0,0%	1,7%
Ficha de monitoreo	0,0%	0,0%	1,7%
%	100%	100%	100%

Nota: Porcentajes de tesis por país consultadas en repositorios.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Mientras que en el caso de las investigaciones orientas según el enfoque cualitativo, los instrumentos usados son diversos, según el diseño y el método respectivo, aunque en cada investigación no se recurren a varios instrumentos a fin de recoger información que permitan el aseguramiento de una conveniente triangulación de datos, que consiente enriquecer el estudio desde diversos enfoques para lograr resultados más contundentes (Jiménez, 2020).

La formulación de hipótesis debe ser pertinente y coherente con otros elementos del proceso investigativo, lo que contrasta con la investigación de Venegas-Mejía et al. (2022) que, sobre la calidad de las tesis de grado, concluyeron que la coherencia es débil en cuanto a los argumentos de prueba de hipótesis con los argumentos de resultados en tesis sobre calidad educativa, lo que demanda mejoras en la formación de competencias en investigación de posgraduados.

A la luz de los resultados encontrados, es pertinente recomendar el desarrollo de futuras investigaciones sobre la calidad de la educación en diversas latitudes de Latinoamérica para determinar el impacto de la formación en la empleabilidad, la solución de problemas, el desarrollo sostenible y su impacto en las políticas públicas para lograr

el desarrollo y bienestar de las personas y sociedades. Sin duda, lograr mejores niveles de la calidad de la educación serán consecuencias de resultados de estudios que sobre el tema se realizan, de ahí su importancia en el ámbito de las investigaciones educativas.

En consecuencia, la investigación en posgraduados se constituye en una herramienta poderosa de entrada al conocimiento científico, aportando a la generación de conocimientos con una mejor comprensión del contexto y entendimiento de los problemas.

Asimismo, es importante considerar que la elaboración de tesis con estándares de calidad contribuye a la productividad científica y fortalece competencias investigativas que se demandan para asumir funciones académico-investigativas y de gestión, con un enfoque basado en la investigación, donde se concibe a la calidad de la educación estrechamente asociada a las transformaciones sociales y del mercado laboral (Neyra et al., 2023; Párraga et al., 2025). El éxito profesional, en alguna medida está asociada a la capacidad del profesional de investigar su propia práctica, lo que es el efecto de sus competencias investigativas (Serrano et al., 2024), las que se reflejan al momento de elaborar las tesis de graduación o titulación y en desempeños posteriores.

Conclusiones

Como resultados sobresalientes del análisis de revisión documental, se encontró que las investigaciones en torno a la calidad de la educación (tesis) no representan proporciones significativas con relación a otros temas, considerando su importancia en el ámbito educacional. Precisamente, en los resultados del análisis de los aspectos metodológicos de tesis sobre calidad de la educación de Colombia, Panamá y Perú, se evidencia simultáneamente en los tres países que las dos mayores frecuencias en cuanto a las temáticas de investigación se refieren a la acreditación y la calidad educativa, que es un indicador de que se enmarcaron en la línea de la Agenda 2030, ODS 4: Educación de calidad.

Pero además se abordaron otros temas referidos con políticas educativas, planeamiento estratégico, aseguramiento de la calidad, gestión y evaluación educativa, que también son acordes al citado objetivo, aunque no son temas de consenso en las tesis de los tres países, e inclusive, el caso de las políticas educativas no merece la atención debida, a pesar de que son el cimiento donde se edifica la calidad de la educación, incluso en espacios de aprendizajes híbrido (Álvarez y Contreras, 2022).

En las tesis analizadas en la revisión sistemática, en cuanto al enfoque, diseño, método, técnicas e instrumentos de recojo de datos, se observa que difieren significativamente de un país a otro, en concordancia con el enfoque seguido, pero en todos los casos cualitativos se encontró ausencia de triangulación en sus diversas tipologías: De métodos, de datos, de teorías y de investigadores; mientras que, en lo concerniente a las hipótesis, en el caso de las tesis cuantitativas peruanas, todas las formularon, a diferencia de las tesis mixtas o cualitativas colombianas y panameñas que no las enunciaron en el diseño del proyecto o al momento del procesamiento y análisis de datos.

Esta disparidad metodológica en los resultados encontrados, muestran que en el ámbito de la investigación educativa no se

evidencian procedimientos que conduzcan a resultados óptimos y en el trabajo investigativo falta implementar vínculos y cooperación entre investigadores graduados de los referidos países en una época de internacionalización de la Universidad, una tarea pendiente e inaplazable desde su función de la investigación.

La calidad de la educación permite que los sistemas educacionales y las Instituciones de Educación Superior cambien sus experiencias pedagógicas con el propósito de formar personas integrales con capacidad de pensamiento crítico, global e integrador para que proceda responsablemente en la transformación del medio, local y global, tanto de modo individual como en equipo. En tal sentido, debe considerarse que los resultados de las investigaciones, para que contribuyan con optimizar la calidad de la educación deben responder a miradas panorámicas desde enfoques mixtos, los que aún no están lo suficientemente difundidos en la región, según se observa en los hallazgos presentados.

Estos resultados muestran la necesidad de la diversificación de las investigaciones desde distintos enfoques para fortalecer los resultados de la investigación, lo que constituye otra tarea pendiente de la Universidad en los países referidos, para tener resultados desde una visión holística de la educación y contribuir con afinar las políticas educativas, el aseguramiento de la calidad, la mejora continua, entre otros. Estos aspectos indican que las instituciones de educación superior, como parte del sistema educativo, deben establecer sus políticas educativas y orientar sus esfuerzos hacia el progreso constante de los aprendizajes y desarrollo de competencias genéricas y específicas.

Referencias bibliográficas

Álvarez, M. D. C., y Contreras, Y. S. (2022). Aprendizajes híbridos: una oportunidad para el trabajo colaborativo y la co-docencia.

Licencia de Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

- EDUTECH Review. International Education Technologies Review*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.37467/gkarevedutech.v9.3067>
- Avendaño, I., y Solano, E. D. J. (2024). Aseguramiento del aprendizaje: Análisis conceptual como fundamento del mejoramiento continuo en programas académicos universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(4), 159-177. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i4.42984>
- Bernate, J. A., y Vargas, J. A. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 141-154. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34119>
- Carballo-Ramos, E., Acevedo-Mayedo, O., y Ruiz-Gutiérrez, A. (2023). Las tendencias de la acreditación como orientadoras del desempeño de programas e instituciones universitarias en Cuba. *Educación y Sociedad*, 21(1), 1-13. <https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/2046>
- Castro, A. (2021). Tecnologías emergentes. Uso y aplicación en instituciones públicas de Colombia: sistematización de experiencias. *EDUTECH Review. International Education Technologies Review*, 8(2), 127-139. <https://doi.org/10.37467/gkarevedutech.v8.3024>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2022). *Panorama Social de América Latina, 2021*. (LC/PUB.2021/17-P). CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021>
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI*. Ediciones UNESCO.
- Díaz, E. R. (2019). Educación para la empleabilidad: enfoque de la investigación educativa. *Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 10(19), 121-138. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i19.715
- Freire, P. (2009). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores.
- Gallego, J. M. y Gutiérrez, L. H. (2016). *El Sistema Nacional de Calidad en Colombia Un análisis cualitativo del desarrollo del sistema*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- García, R. B., Huamán, D., y Tacilla, J. (2022). Una revisión sistemática de la calidad educativa virtual en Perú. *Revista Tribunal*, 2(3), 138-162. <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v2i3.18>
- Hernández-Márquez, C., Ojeda-Chacón, T., Torres-Paz, P. I., y Arizmendi-Jaime, E. (2020). Caracterización de las investigaciones de tesis de posgrado en enfermería. *Enfermería Universitaria*, 17(3), 328-339. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.3.758>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación: Las rutas cualitativa, cuantitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Huamán-Romaní, Y.-L., Coronel-Chugden, J.-W., Flores-Castillo, M.-M., y Gutiérrez-Gómez, E. (2023). Perspectiva de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(E-7), 210-225. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40459>
- Ibáñez-López, F. J., Hernández-Pina, F., y Monroy, F. (2023). Los procesos de acreditación de las titulaciones universitarias desde la perspectiva del

- profesorado. *Revista Complutense de Educación*, 34(1), 121-131. <https://doi.org/10.5209/rced.77202>
- Jiménez, V. E. (2020). Triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa. *Revista sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico*, (14), 76-81. <https://doi.org/10.70833/rseisa14item276>
- Ley No. 30220 de 2014. Ley Universitaria. 3 de julio de 2014.
- López, C. F., Huamán, L. A., y Aguirre, C. F. (2021). *Perfil de egreso: Educación superior universitaria*. Universidad Nacional del Centro del Perú.
- Lozano, L. M., y De la Fuente, E. I. (2015). Diseño y validación de los cuestionarios. En A. Pantoja (Coord.), *Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación* (pp. 247-272). EOS.
- Martínez-Iñiguez, J. E., Tobón, S., López-Ramírez, E., y Manzanilla-Granados, H. M. (2020). Calidad educativa: Un estudio documental desde una perspectiva socioformativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 16(1), 233-258. <https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/latinoamericana/article/view/2296>
- Medina, M. Á., Hurtado, D. R., Muñoz, J. P., Ochoa, D. O., e Izundegui, G. (2023). *Método mixto de investigación: Cuantitativo y cualitativo*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.105>
- Medina-Orozco, L. A. (2022). La acreditación en alta calidad de la Educación Superior. Expectativas, efectos y retos. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 6(10), 61-74. <https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog22.04061004>
- Ministerio de Educación - Minedu (2015). *Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria: Decreto Supremo No. 016-2015-MINEDU*. Minedu. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/5399>
- Ministerio de Educación - Minedu (2020). *Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva*. Minedu. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6921>
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117740_spa
- Neyra, C. A., Yangali, J. S., Huaita, D. M., y Tacilla, N. J. (2023). Aprendizajes de calidad en educación superior universitaria: Garantía de procesos de formación con impacto social. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(4), 428-443. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41270>
- Novella, R., Alvarado, A., Rosas, D., y González-Velosa, C. (2019). *Encuesta de Habilidades al Trabajo (ENHAT) 2017-2018: Causas y consecuencias de la brecha de habilidades en Perú*. Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/00011653>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO (1998). *Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113160_spa
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., y Alonso-

- Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recresp.2021.06.016>
- Párraga, C. G., Campuzano-Rodríguez, S. M., Pinargote-Macias, E. I., y Macías-Cedeño, A. R. (2025). Percepciones sobre la calidad de la educación universitaria: Un enfoque multidimensional. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(2), 295-309. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i2.43767>
- Pedraja-Rejas, L., Huerta-Riveros, P., y Muñoz-Fritis, C. (2020). Calidad en instituciones de educación superior: Estudio exploratorio del liderazgo y la cultura académica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 433-449. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34672>
- Rabanal, R., Huamán, C. R., Murga, N. L., y Chauca, P. (2020). Desarrollo de competencias personales y sociales para la inserción laboral de egresados universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 250-258. <https://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32438>
- Ramírez-Eliás, A., y Arbesú-García, M. I. (2019). El objeto de conocimiento en la investigación cualitativa: Un asunto epistemológico. *Enfermería Universitaria*, 16(4), 424-435. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.4.735>
- Resolución del Consejo Directivo No. 033-2023-SUNEDU/CD [Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria]. Modifican disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las modalidades semipresencial y a distancia. 29 de noviembre de 2023.
- Rosales, A., Montes, A., y Gamboa, A. A. (2023). Liderazgo eficaz para la calidad educativa y la acreditación universitaria en el caribe colombiano. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 98(37.1), 13-32. <https://doi.org/10.47553/rifop.v98i37.1.98213>
- Serrano, M. S., Castellanos, S. J., y Andrade, D. J. (2024). Competencias en investigación del profesorado universitario: Desafíos en la construcción de la cultura investigativa. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(1), 381-397. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41662>
- Turpo-Gebera, O., Limaymanta, C. H., y Sanz-Casado, E. (2021). Producción científica y tecnológica de Perú en el contexto sudamericano: Un análisis cuantitativo. *Profesional de la Información*, 30(5), e300515. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.sep.15>
- Urriago, J. C., Salcedo, J. D., Romero, A., y Aponte, M. S. (2023). Consolidación de procesos investigativos integrando criterios de acreditación en alta calidad educativa y tecnologías en Cauca-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 112-123. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40701>
- Vaillant, D., y Rodríguez, E. (2018). Perspectivas de UNESCO y la OEI sobre la calidad de la educación. En H. Monarca (Ed.), *Calidad de la Educación en Iberoamérica: Discursos, políticas y prácticas* (pp. 136-154). Dykinson.
- Venegas-Mejía, V., Balcázar, G., Zárate, B., y Esquivel-Grados, J. (2022). Sistema de Acreditación de Programas Académicos de Educación: Análisis de experiencias desde la perspectiva de gestores. *RISTI - Revista Ibérica de*

- Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E53), 501-515. risti.xyz/issues/ristie53.pdf
- Venegas-Mejía, V., Esquivel-Grados, J., Herrera, Á., Vásquez, M. R., y Baldeón, M. D. (2023). Hypotheses and conclusions in research on educational quality. An analysis of coherence in graduate theses. *HUMAN Review. International Humanities Review /Revista Internacional de Humanidades*, 21(2), 517-526. <https://historicoeagora.net/revHUMAN/article/view/5086>
- Vilela, P., Sánchez, J., y Chau, C. (2021). Desafíos de la educación superior en el Perú durante la pandemia por la covid-19. *Desde el Sur*, 13(2), e0016. <http://dx.doi.org/10.21142/des-1302-2021-0016>
- Yamada, G. (16 de agosto de 2020). La brecha persistente entre la educación superior y el empleo. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/peru/la-brecha-persistente-entre-la-educacion-superior-y-el-empleo-por-gustavo-yamada-noticia/?ref=ecr>